

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

ANALIZA ODRŽIVOG RAZVOJA U SRBIJI – ŠESTI CILJ: ČISTA VODA I SANITARNI USLOVI

¹Dr Nebojša Veljković, dipl. inž. građ., ²Milorad Jovičić, dipl. inž. građ.

^{1,2}Ministarsvo zaštite životne sredine/Agencija za zaštitu životne sredine

nebojsa.veljkovic@sepa.gov.rs

Rezime

Predmet rada je analiza napredka Srbije u realizaciji šestog cilja održivog razvoja: Čista voda i sanitarni uslovi – Obezbediti dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitacijom za sve. Postizanje ovog cilja je u osnovi sprovođenje investicione politike, ulaganje u fizičku infrastrukturu i unapređenje organizacijskih pitanja razvoja ljudskog kapitala. Prezentovan je indikator kojim se vrednuje procenat otpadnih voda koje se prečišćavaju i finansijskih sredstava za zaštitu životne sredine kao udeo u Bruto domaćem proizvodu za zemlje Evropske unije i Srbiju. Prezentovani su rezultati dva nova indikatora održivog razvoja, *Indikator vodosnabdevenosti* i *Indikator efikasnosti PPOV*.

Ključne reči: održivi razvoj, čista voda, sanitarni uslovi, indikatori

ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SERBIA - SIXTH GOAL: CLEAN WATER AND SANITATION

Abstract

The subject of the paper is an analysis of Serbia's progress in the implementation of the sixth goal of sustainable development: Clean water and sanitation - Ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all. Achieving this goal is basically implementing an investment policy, investing in physical infrastructure and improving organizational issues of human capital development. An indicator was presented that evaluates the percentage of wastewater that is treated and financial resources for environmental protection as a share of the Gross Domestic Product for the countries of the European Union and Serbia. The results of two new sustainable development indicators were presented, *Water Supply Indicator* and *WWTP Efficiency Indicator*.

Keywords: sustainable development, clean water, sanitation, indicators

UVOD

Ujedinjene nacije su 2015. godine usvojile *Ciljeve održivog razvoja* kao univerzalni poziv na zajedničku akciju u cilju iskorenjivanja siromaštva, zaštite planete i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve ljude – ostvarive najkasnije do 2030. godine. Sedamnaest ciljeva je međusobno povezano tako da se ostvarenje jednog cilja oslanja na izazove koji su svojstveni nekom drugom cilju, čime je razvoj neodvojiv od ravnoteže između socijalnog, ekonomskog i aspekta održivosti životne sredine [8]. Ovih 17 globalnih ciljeva obuhvata 169 potciljeva,

odnosno 248 indikatora kojima se meri napredak u realizaciji ciljeva održivog razvoja. Vlada Republike Srbije je direktno učestvovala u razvoju i pisanju Agende održivog razvoja kroz uključivanje građana u proces putem konsultacija o razvojnoj agendi posle 2015. godine i direktnim učešćem predstavnika države na globalnim forumima na kojima su definisani ciljevi održivog razvoja. Usvojeni indikatori ciljeva održivog razvoja mogu se naći na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku [4]. Republički zavod za statistiku u redovnoj godišnjoj dinamici od 2020. godine objavljuje izveštaje o napretku Srbije u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Do sada su o tome objavljena četiri izveštaja – za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu, i najnoviji po naslovom *Decenija ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji 2015-2025*.

Osim prethodno navedenih nacionalnih, značajan je i globalni izveštaj *Sustainable Development Report 2022 - From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond* [7]. Ovaj izveštaj o održivom razvoju je objavljen uoči Samita o ciljevima održivog razvoja održanog na nivou šefova država pod pokroviteljstvom Generalne skupštine UN u septembru 2023. godine. U izveštaju su identifikovani glavni prioriteti za ubrzanje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja ka 2030. godini za države članice UN, uključujući i Srbiju [7].

Predmet ovog rada je analiza napretka Srbije u realizaciji šestog cilja održivog razvoja koji se odnosi na obezbeđivanje dostupnosti i održivo upravljanje vodom i sanitacijom za sve.

IZAZOVI OSTVARENJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA 2030.

Agenda za održivi razvoj do 2030. godine, koja je stupila na snagu 1. septembra 2016. nakon usvajanja Rezolucije Ujedinjenih nacija – *Transformacija našeg sveta: Agenda za održivi razvoj do 2030*, predstavlja univerzalnu strategiju i najcelovitiji plan za uklanjanje ekstremnog siromaštva, smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine, uzimajući u obzir različite nivoe nacionalnog razvoja i kapacitete pojedinačnih zemalja. Strategija je obuhvatila 17 ciljeva održivog razvoja (COR) i 169 potciljeva sa pripadajućih 248 indikatora kojima se meri napredak u realizaciji ciljeva. U izveštaju o održivom razvoju, pod nazivom *Sustainable Development Report 2022 (SDR)*, analiziran je napredak u ostvarivanju COR-a za 193 države članice UN. Ovo 7. izdanje *SDR*-a još uvek je aktuelno jer predstavlja globalnu sintezu zdravstvene, bezbednosne i klimatske krize koje se vremenom usložnjavaju delujući spregnuto.

Kako stoji u Izveštaju (*SDR, 2022*), drugu godinu zaredom svet više ne napreduje u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Prosečan rezultat indeksa ciljeva održivog razvoja (*SDG Index*) je blago opao u 2021. godini, delimično zbog sporog ili nepostojećeg oporavka u siromašnim i nedovoljno razvijenim zemljama. Osim toga, višestruke i preklapajuće zdravstvene (Covid pandemija) i bezbednosne krize (lokalni i regionalni ratovi) dovele su do preokreta u napretku ciljeva održivog razvoja (Slika 1).

Slika 1. Indeks ciljeva održivog razvoja (SDG Index) tokom vremena, svetski prosek [7]
Figure 1. Sustainable Development Goals Index (SDG Index) over time, world average [7]

Ovo je veliki korak unazad, posebno imajući u vidu da je pre pandemije, u periodu 2015–2019, svet napredovao u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja stopom od 0,5 poena godišnje (što je takođe bilo presporo da bi se dostigao rok za 2030. godinu). Na samitu šefova država o ciljevima održivog razvoja održanog 2023. godine, naglašeno je da obnavljanje i ubravanje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, uključujući najsiromašnije i najugroženije, treba da bude glavni prioritet planova oporavka i reformi međunarodnog sistema finansiranja razvoja. Tom prilikom je jasno naglašena potreba za globalnim planom za finansiranje ciljeva održivog razvoja, a to u osnovi predstavlja investicionu agendu u fizičku infrastrukturu i ljudski kapital.

Predstoji nam samo pet godina na putu ka 2030. godini, što je kratak rok da bi se globalna agenda realizovala jer naponi i obaveze politike koje podržavaju ciljeve održivog razvoja značajno se razlikuju između zemalja. Pogotovu jer ambiciozni nacionalni ciljevi, strategije i planovi koji su ključni za realizovanje ciljeva održivog razvoja zavise od odgovarajućih akcionih planova. Kao što na primer, Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine, donešena 2016. godine, predviđa izradu akcionih planova koji sadrže aktivnosti neophodne za realizaciju Strategije, rokove za realizaciju planiranih aktivnosti, kao i organe, organizacije i javna preduzeća nadležna za realizaciju tih aktivnosti. U akcionom planu koji se odnosi na ovu Strategiju za period od 2021. do 2023. godine ističe se da je „pored nedovoljnog obima sredstava, na postojeće stanje u sektoru voda uticala i nemogućnost obezbeđenja efikasnijeg i racionalnijeg upravljanja vodama, s obzirom da su se poslovanjima iz oblasti

voda dugi niz godina bavila, pored matičnog i druga ministarstva, a stepen koordinacije i saradnje pri planiranju, realizaciji i finansiranju infrastrukturnih projekata nije bio zadovoljavajući“ [6].

CILJ 6: ČISTA VODA I SANITARNI USLOVI – SRBIJA U KOMPARATIVNOJ ANALIZI

Šesti cilj *Agende za održivi razvoj do 2030 – 6: Čista voda i sanitarni uslovi* i pripadajućih četiri potciljeva odnose na obezbeđenje sanitarnih uslova i pristup pijaćoj vodi za sve:

- 6.1 Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup bezbednoj i priuštivoj pijaćoj vodi za sve;
- 6.2 Do 2030. postići adekvatan i jednak pristup sanitarnim i higijenskim uslovima za sve, kao i okončanje prakse obavljanja defekacije na otvorenom, uz obraćanje posebne pažnje na potrebe žena i devojčica, odnosno onih u stanjima ranjivosti;
- 6.3 Do 2030. unaprediti kvalitet vode smanjenjem zagađenja, eliminisati odlaganje i na najmanju moguću meri svesti ispuštanje opasnih hemikalija i materijala, prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda i značajno povećati recikliranje i bezbednu ponovnu upotrebu vode;
- 6.4 Do 2030. bitno povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbediti održivu eksploataciju vode i snabdevanje slatkom vodom kako bi se odgovorilo na nestašicu vode i u znatnoj meri smanjio broj ljudi koji se suočavaju sa nestašicom vode.

Napori i obaveze politika koje podržavaju ciljeve održivog razvoja značajno se razlikuju među zemljama, što se dobro uočava na primeru Srbije i Bugarske koje su imale slične političko-ekonomske tokove razvoja. Ipak se ove dve države veoma razlikuju u startnim pozicijama vrednovanja učinka ostvarenja podcilja 6.3 – „*unaprediti kvalitet vode (...) smanjenjem zagađenja prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda*“.

Tabela 1. 2022 SDG – 6: Čista voda i sanitarni uslovi [7]

Table 1. 2022 SDG – 6: Clean Water and Sanitation [7]

	Vrednost	God.	Ocena	Trend
Srbija				
Stanovništvo koje koristi barem osnovne usluge vodosnabdevanja (%)	95,3	2020	●	↑
Stanovništvo koje koristi barem osnovne sanitarne usluge (%)	97,9	2020	○	↑

Antropogene otpadne vode koje se prečišćavaju (%)	1,7	2018	●	☾
Bugarska				
Stanovništvo koje koristi barem osnovne usluge vodosnabdevanja (%)	99,0	2020	○	↑
Stanovništvo koje koristi barem osnovne sanitarne usluge (%)	86,0	2020	◐	➔
Antropogene otpadne vode koje se prečišćavaju (%)	13,9	2018	●	☾

○	◐	●	☾	↑	➔
Ostvarenje COR-a	Izazovi ostaju	Glavni izazovi ostaju	Podaci nisu dostupni	Na pravom putu	Stagnira

Indikator kojim se vrednuje procenat antropogenih otpadnih voda koje se prečišćavaju na primeru Srbije i Bugarske ukazuje da ocena, koju smo naveli na kraju prethodnog potpoglavlja za Srbiju, o uticaju „nedovoljnog obima sredstava, na (...) nemogućnost obezbeđenja efikasnijeg i racionalnijeg upravljanja vodama“, dobija puni smisao. Da bi ovaj stav razmotrili definisaćemo kriterijum za vrednovanje pokazatelja zaštite životne sredine koji uslovno možemo nazvati indikator „zanemarivanja/brige“. Naime, osim konkretnih mera za sprečavanje zagađivanja vode i vazduha, ugradnje uređaja za prečišćavanje vazduha iz toplana i energana i izgradnje komunalnih sanitarnih deponija, a sve te mere se lako pojedinačno kvantifikuju, sintezni indikator „zanemarivanja/ brige“ u oblasti zaštite životne sredine je mera visine ukupnih finansijskih ulaganja na nacionalnom nivou. Kada se ovaj finansijski indikator uporedi između zemalja dobija se prava slika „zanemarivanja/brige“ u oblasti zaštite životne sredine. Podaci koji su ovde korišćeni dobijeni su iz dva izvora: Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i srpske Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA). Prema njima, rashodi za zaštitu životne sredine koji se koriste za sprečavanje, smanjenje i eliminaciju zagađenja i bilo koje druge degradacije životne sredine kao udeo u *Bruto domaćem proizvodu* za zemlje Evropske unije iznose prosečno 2 odsto, dok je za Srbiju taj udeo svega 0,9 odsto [5], [3]. Kada se ukupni iznos godišnjih ekoloških investicija stavi u odnos sa brojem stanovnika onda se dobija *per capita* indikator „zanemarivanja/brige“, pri čemu države Evropske unije za svakog stanovnika potroše prosečno 815 evra a u Srbiji svega 100 evra godišnje za zaštitu životne sredine. Ovakav pokazatelj „ekoloških računa“ potvrđuje veliko zaostajanje ulaganja u mere zaštite životne sredine u Srbiji, čak duplo manje u odnosu na Bugarsku koja je najsiromašnija država Evropske unije. Višegodišnji rashodi Bugarske za zaštitu životne sredine iznose 1,8 odsto kao udeo u *Bruto domaćem proizvodu*, što se direktno vrednuje u poređenju sa Srbijom u učinku izraženom prema procentu prečišćenih antropogenih otpadnih voda.

CILJ 6: ČISTA VODA I SANITARNI USLOVI – DECENIJA PRAĆENJA NAPRETKA U SRBIJI

Praćenje napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR) se može detaljno sagledati iz sadržaja publikacija koje je Republički zavod za statistiku objavio za 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024. godinu. Poslednji izveštaj za 2025. godinu obuhvata oblasti napretka, stagnacije i mogućeg udaljavanja od COR-a nakon decenije od usvajanja Agende 2030 [1]. Ovaj izveštaj, kao što je navedeno, „treba da ponudi nalaze od važnosti za donosiocce politika kako bi sagledali u kojim oblastima je potrebno nastaviti sa pozitivnim trendovima promena, a koje se oblasti razvoja suočavaju sa izazovima, zahtevajući dodatnu pažnju u smislu veće prioritizacije, efektivnijih politika ili većeg investiranja u razvojne procese“. Napredak je vrednovan na osnovu udela indikatora za pojedinačni cilj ili napredak prema cilju u ukupnom broju indikatora za dati COR za koje je moguće meriti trendove prema *Eurostat* metodologiji. Merenje napretka prema ciljevima održivog razvoja u Srbiji pokazuje da je najveći napredak od 86,7% ostvaren u oblasti zdravlja (COR 3), najmanji 50% u oblasti obrazovanja (COR 4), dok je u oblasti unapređivanja kvaliteta vode i sanitarnih uslova (COR 6) ostvaren napredak od 60%.

Prema ovom izveštaju, u domenu „Unapređivanja kvaliteta vode i sanitarnih uslova (COR 6)“ zabeležen je napredak u sledećem pogledu: (1) Unapređen je kvalitet vode i udeo vodnih tela koja imaju dobar status vode povećanjem otpadnih voda iz domaćinstava i industrije koje se bezbedno prečišćavaju; (2) Povećan je iznos zvanične razvojne pomoći usmerene na vodosnabdevanje i sanitaciju kao deo vladinog usklađenog plana potrošnje; i (3) Ostvaren je potcilj koji se odnosi na lokalne planove upravljanja vodosnabdevanjem i sanitacijom. Takođe je navedeno da stagnira udeo stanovništva koje koristi bezbednu vodu za piće, a smanjuje se udeo stanovništva koje koristi bezbedne usluge sanitacije, vodni resursi se više eksploatišu, mada se efikasnije koriste, dok su protivrečne tendencije u oblasti integralnog upravljanja vodnim resursima. Izdvajaju se sledeći najvažniji izazovi u odnosu na napredak u oblasti predmetnog cilja održivog razvoja: (1) Stagnira udeo stanovništva koje ima pristup bezbednoj vodi za piće, posebno u seoskim naseljima; (2) Opada udeo stanovništva koje koristi usluge sanitacije kojima se bezbedno upravlja, ali je gotovo u potpunosti stanovništvo pokriveno higijenskim uslovima koji nalažu postojanje mesta za pranje ruku sapunom i vodom u krugu domaćinstva; (3) Povećava se nivo eksploatacije voda, mada se efikasnije koriste; i (4) Protivrečne su tendencije u pogledu integralnog upravljanja vodnim resursima.

Zasluguje pažnju da se naglasi, u vidu zaključnog stava ovog potpoglavlja, da je „obezbeđivanje podataka dugoročan i veliki izazov u radu na indikatorima COR-a“. Zato su značajna druga istraživanja kojima se mogu prezentovati rezultati uporedivi sa onima dobijenim u okviru COR-a, čime se unapređuje efikasno planiranje i praćenje napretka.

CILJ 6: ČISTA VODA I SANITARNI USLOVI – PRIMER KVANTIFIKOVANJA NAPRETKA U SRBIJI

U posljednjem izveštaju *Decenija ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji: 2015-2025*, koji smo naveli, ukazuje se na izazove u praćenju napretka i naglašava da „često nedostaju jasni mehanizmi koordinacije, što dovodi do dupliranja aktivnosti ili do praznina u izveštavanju“. Dobar primer međuinstitucionalne koordinacije je uspostavljena baza podataka, poštovanjem standardnih formata i harmonizovane strukture – Agencije za zaštitu životne sredine, MUP/Sektora za vanredne situacije i Republičkog geodetskog zavoda. [10].

Ovakvom međusektorskom saradnjom uspostavljeni su čvrsti poslovni procesi za buduće ažuriranje jednom učitanih podataka i obezbeđeno da ulazni podaci pruže mogućnost drugim organima i stručnjacima da preuzimaju skupove podataka i informacija u formatu sa povratnim uticajem na donosiocima odluka, istovremeno lako razumljivim za javnost. Uspostavljeni georeferencirani slojevi – 1) sanitarno-tehnički uslovi vodosnabdevanja; 2) fizičko-hemijski pokazatelji kvaliteta vode za piće; 3) mikrobiološki pokazatelji kvaliteta vode za piće; 4) monitoring kvaliteta površinskih voda - rana najava; 5) indikator stepena efikasnosti prečišćavanja PPOV; 6) kvalitet vodotokova uzvodno i nizvodno od ispusta otpadnih voda; 7) monitoring kvaliteta vode akumulacija; 8) monitoring kvaliteta vodotokova – sadržajno obuhvataju indikatore oblasti „Unapređivanja kvaliteta vode i sanitarnih uslova (COR 6).

Kao što smo naveli u prethodnom potpoglavlju, šesti cilj *Agende za održivi razvoj do 2030 – 6: Čista voda i sanitarni uslovi* obuhvata četiri potciljeva koji se odnose na obezbeđenje sanitarnih uslova i pristup pijaćoj vodi za sve, a za dva će biti prezentovan i analiziran primer kvantifikovanja napretka. Ta dva potcilja su: „6.1 Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup bezbednoj i priušljivoj pijaćoj vodi za sve“; i „6.3 Do 2030. unaprediti kvalitet vode smanjenjem zagađenja, eliminisati odlaganje i na najmanju moguću meru svesti ispuštanje opasnih hemikalija i materijala, prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda i značajno povećati recikliranje i bezbednu ponovnu upotrebu vode“.

Kvantifikovanje napretka u odnosu na potcilj „6.1 Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup bezbednoj i priušljivoj pijaćoj vodi za sve“, određena je *Indikatorom vodosnabdevenosti*. Kvantifikacija se zasniva na kriterijumu dostupnosti vode za piće u odnosu na ukupni vremenski period sa prekidima u toku godine. Kriterijum se zasniva na sledećoj kvantifikaciji prekida – zdravstveno bezbednih uslova vodosnabdevanja i opisnim *Indikatorom vodosnabdevenosti*: do 24 časa/god – *Prihvatljivo*, do 2 dana/god – *Delimično prihvatljivo*, do 5 dana/god – *Loše*, do 10 dana/god – *Veoma loše*, više od 10 dana/god – *Alarmantno*. Prema podacima iz *Upitnika za procenu rizika od opasnosti: nedostatak vode za piće* u bazi Agencije za zaštitu životne sredine.

Slika 2. Zdravstveno bezbedni uslovi vodosnabdevanja u Srbiji (2022) – Indikator vodosnabdevenosti

Figure 2. Health-safe water supply conditions in Serbia (2022) – Water supply indicator

Ukoliko definišemo javne vodovodne sisteme i pripadajuće stanovnike prema kriterijumu dostupnosti vode za piće u toku godine objedinjene u „zonama uticaja“, onda se dobija da oko 2,550.000 stanovnika zbog prekida u vodosnabdevanju (45% stanovnika) živi u *prihvatljivim* i *delimično prihvatljivim* zdravstveno bezbednim uslovima, a oko 740.000 stanovnika zbog prekida u snabdevanju vodom (12% stanovnika) živi u *lošim*, *veoma lošim* i *alarmantnim* zdravstveno bezbednim uslovima (Slika 2). Istovremeno se oko 2,600.000 stanovnika snabdeva iz javnih sistema vodosnabdevanja koja ne vode evidenciju o prekidima u isporuci (43% stanovnika).

Kvantifikovanje napretka u odnosu na potcilj „6.3 Do 2030. unaprediti kvalitet vode smanjenjem zagađenja, i (...) prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda (...)“ određen je *Indikatorom efikasnosti PPOV*. Kvantifikacija se zasniva na kriterijumu prema podzakonskom aktu kojim je definisana granična vrednost emisije za komunalne otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent posle sekundarnog stepena prečišćavanja za parametre BPK₅, HPK, ukupne suspendovane materije, ukupan fosfor i ukupan azot [9]. Prema ovim graničnim vrednostima definisan je *Indikator efikasnosti PPOV – efikasno/neefikasno*.

Kada se količine od oko 320 miliona kubnih metara otpadnih voda koje se godišnje ispuste u javnu kanalizaciju [2] analiziraju sa podacima o stepenu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda iz 44 PPOV za 2022. godinu, prema bazi podataka Agencije za zaštitu životne sredine, dobija se slika stepena efikasnosti. Ovo je kriterijum za praćenje napretka prema cilju održivog razvoja kako bi se „prepolovio udeo neprečišćenih otpadnih voda“ u Srbiji (Slika 3).

Slika 3. Raspodela komunalnih otpadnih voda (m^3/god u %) – Indikator efikasnosti PPOV
 Figure 3. Distribution of municipal waste water ($m^3/year$ in %) – WWTP efficiency indicator

ZAKLJUČAK

Prezentovanim primerom praćenja napretka ciljeva održivog razvoja u Srbiji sa analizom rezultata dva nova indikatora – *Indikator vodosnabdevenosti* i *Indikator efikasnosti PPOV*, dat je doprinos unapređenju institucionalne koordinacije i izveštavanju. Ovim je učinjen iskorak u prevazilaženju izazova u praćenju napretka, kako je naglašeno u izveštaju *Decenija ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji 2015-2025*, da „nedostaje standardizovan i transparentan okvir za izveštavanje na nacionalnom i lokalnom nivou“.

LITERATURA

1. Decenija ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji 2015-2025, Republički zavod za statistiku. Dostupno na: https://sdg.indikatori.rs/media/hp2kvyhg/decenija_cor_u_republici_srbiji_2015-2025_cir.pdf (Pristupljeno: 30.5.2026.)
2. EKO-BILTEN 2022 (Otpadne vode prema poreklu, po opštinama), Republički zavod za statistiku (2023).
3. Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2024, Agencija za zaštitu životne sredine (2025).
4. Pregled indikatora Ciljeva održivog razvoja u Srbiji, Republički zavod za statistiku. Dostupno na: <https://sdg.indikatori.rs/sr-latn/> (Pristupljeno: 30.5.2026.)
5. Rashodi za životnu sredinu – ostvarivanje ciljeva Evropskog zelenog plana. Dostupno na: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/environmental-protection-expenditure-8th-eap> (Pristupljeno: 30.5.2026.)
6. Republička direkcija za vode/Strateški i planski dokumenti, Akcioni plan. Dostupno na: <https://rdvode.gov.rs/dokumenti/strateski-i-planski-dokumenti/> (Pristupljeno: 30.5.2026.)

7. Sachs J., et al., *Development Report 2022 - From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond*, Cambridge University Press (2022).
8. UNDP SRBIJA, Šta su Ciljevi održivog razvoja? Dostupno na: <https://www.undp.org/sr/serbia/ciljevi-odr%C5%BEivog-razvoja> (Pristupljeno: 30.5.2026.)
9. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, 67/2011, 48/2012).
10. Veljković N., Jovičić M., Radić S., Predviđanje stanja životne sredine – smanjenje zagađenja komunalnim otpadnim vodama u Srbiji, *Voda i sanitarna tehnika*, LIV(3-4) 33-42 (2024).